

VOLUME II | ISSUE 1 | JANUARY

Journal of Culture and Art

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-1

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович
Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

*“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.*

*Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.***

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти , 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ИСРАИЛОВ Грэг Русланович*страший преподаватель**Института национального эстрадного института им. Батыра Закирова
при Государственной консерватории Узбекистана*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10570624>

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА ИГРЫ НА ТРОМБОНЕ

АННОТАЦИЯ

Тромбон – музыкальный инструмент, занимающий особое место в музыкальном исполнении. В симфонических, духовых, эстрадных и смешанных оркестрах тромбон своим неповторимым звуком и тембром наполняет звучания оркестров на мировых сценах, а также как солирующий инструмент удостоивается бурных аплодисментов публики. В связи с этим мы можем видеть как растет число молодых людей, интересующихся игрой на тромбоне.

Наряду с исполнительством важно знать историю зарождения инструмента в мировом масштабе, его внедрение в Узбекистан и историю его развития. Данная статья посвящена истории именно этого инструмента и предназначена для всех читателей, интересующихся игрой на тромбоне.

Ключевые слова: история, тромбон, музыка, исполнение, оркестр, звук, тембр, сакбут, знаменитости, музыковеды.

ТРОМБОН ИЖРОЧИЛИК САҢЪАТИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИДАН

АННОТАЦИЯ

Тромбон чолғуси мусиқа ижрочилигида ўзининг мустақкам ўрнига эга мусиқа чолғусидир. Симфоник, дамли, эстрада ва аралаш оркестрларда дунё сахналарида ўзига хос тембри билан оркестрлар жарангини тўлдириши билан бирга, якканавоз (солист) чолғу сифатида ҳам томошабинларнинг катта олқишларига сазовар бўлмоқда. Ушбу сабаблар, хозирги кунда айнан тромбон чолғуси ижрочилигига қизиқиши ортиб бораётган ёшларнинг кўпайиб бораётганидан ҳам кўришимиз мумкин.

Ижрочилик билан бирга чолғунинг дунё микёсида келиб чиқиш тарихи, унинг Ўзбекистонга кириб келиши ва ривожланиш тарихини билиш муҳимдир. Ушбу мақолада айнан ушбу чолғунинг тарихи борасида сўз юритилиб, тромбон ижрочилигига қизиққан барча ўқувчилар учун мўлжаллангандир.

Калит сўзлар: тарих, тромбон, мусиқа, ижрочилик, оркестр, жаранг, тембр, сакбут, машҳурлар, мусиқашунослар.

FROM THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE ART OF PLAYING THE TROMBONE

ANNOTATION

The trombone is a musical instrument that occupies a special place in musical performance. In symphony, brass, pop and mixed orchestras, the trombone fills the sounds of orchestras on world stages with its unique sound and timbre, and also, as a solo instrument, receives thunderous applause from the public. Due to this, we can see a growing number of young people interested by playing the trombone.

Along with performance, it is important to know the history of the origin of the instrument on a global scale, its introduction to Uzbekistan and the history of its development. This article is devoted to the history of this particular instrument and is intended for all readers interested by playing the trombone.

Key words: history, trombone, music, performance, orchestra, sound, timbre, sakbut, celebrities, musicologists.

История развития искусства игры на тромбоне в эстрадном музыкальном исполнении Узбекистана имеет ряд своих закономерных исторических этапов и периодов. Но, прежде чем мы их охарактеризуем, необходимо представить всю историю появления и развития тромбона как самостоятельного инструмента в мировом музыкальном искусстве.

Возникновение тромбона относят к XV веку. Считается, что его предшественниками, возможно, были кулисные трубы, играя на которых музыкант передвигал кулису инструмента и извлекал хроматический звукоряд. Такого рода трубы использовались для имитации голосов церковного хора: имелось некоторое сходство тембра трубы с человеческим голосом. Учитывая трудности в необходимости придать аналогию интонаций голоса и трубы, в инструмент была встроена кулиса, дающая необходимый хроматизм и вибрато.

За всё время своего существования, от церковных хоров Европы XV века до современного повсеместного, общемирового уровня, тромбон практически не претерпел существенных изменений в своей конструкции.

В истории развития изначально, прародителями тромбона считаются сакбуты (от фр. *Saquer* – тянуть к себе, *bouter* – толкать от себя). [1. 95-с.] Они были меньше по размеру, чем современные инструменты, и имели несколько разновидностей по регистрам и тембру певческих голосов, которым они подражали: сопрано, альт, тенор и бас. Благодаря хроматическому звукоряду

Сакбут (гравюра)

сакбуты довольно быстро были включены в состав оркестров. Несложные усовершенствования сакбутов привели к появлению в XVII веке прототипов современных инструментов. К этому же периоду относится и их современное название тромбон (итал. *trombone* – большая труба).

Тромбон

К середине XVIII века тромбоны использовались в основном в церковной музыке. Постоянным членом оркестра тромбон становится только на рубеже XVIII-XIX веков. Как правило, в состав оркестра входили три тромбона: альтовый, теноровый и басовый (на сопрановом тромбоне трудно было играть чисто). Тогда же тромбон резко изменил и своё назначение: из игры в высоких регистрах, где его торжественный тембр сливался с блестящим тембром церковных певцов, он перешёл в мрачный низкий регистр, оставив верхнюю тесситуру трубам и валторнам [4, С.88].

Сумрачный тембр тромбона ассоциировался со сверхъестественными силами, потусторонним миром, и использовался в характерных сценах оперных спектаклей. Глюк поручил трио тромбонов сопровождение погребального хора в «Альцесте», хора Фурий в Орфее, а также драматический эпизод в «Ифигении в Тавриде». Моцарт использовал тромбоны в операх (особенно трагично звучат тромбоны в «Дон Жуане» в сцене с Командором) и в церковной музыке, в частности, в Реквиеме, где этому инструменту поручено соло. У Бетховена тромбоны впервые появляются в финале Пятой симфонии и используются в дальнейшем в Шестой и Девятой, в оратории «Христос на Масличной горе» и других сочинениях. Ему принадлежат также три пьесы (нем. *Drei Equate*) для квартета тромбонов [6, С.74].

Тромбон снова сменил амплуа. Теперь главным стал блестящий верхний регистр, а его тембр использовался в светлых героических эпизодах (хотя есть и мрачные образы – сцена в тюрьме из оперы Фиделио). Бетховен сделал три тромбона постоянными членами оркестра.

Новое амплуа тромбону придал Рихард Вагнер. Используя и мрачные роковые низы («Золото Рейна», в дальнейшем эта линия продолжена была П.И.Чайковским), и блестящие верхи («Полет Валькирий»), он открыл благородную середину и стал использовать тромбоны как важнейший инструмент любовной лирики («Тристан и Изольда»). Дальнейшее развитие тромбона связано уже с музыкой джаза, в которой, как это ни удивительно, продолжилась открытая Вагнером лиричность, ещё усиленная использованием глушащих сурдин. Широкому распространению тромбона способствовали многочисленные бродячие ансамбли и оркестры духовых инструментов, выступавшие по всей Европе и Северной Америке.

В эпоху романтизма композиторы обратили внимание на выразительные возможности тромбона. Берлиоз писал, что этот инструмент обладает благородным и величественным звучанием, что позволило поручить ему большое соло во второй части Траурно-триумфальной симфонии. В первой половине XIX века активно развивается сольное исполнительство на тромбоне. К концу XIX и началу XX века исполнительские возможности тромбона продолжают совершенствоваться. Так, например, такой приём исполнения на тромбоне, как «глиссандо» ранее не дозволялся и считался знаком плохого вкуса [3, С.45]. Первыми, кто преодолел это утверждение, стали А. Глазунов и А. Шенберг, независимо и примерно в одно и то же время.

Таким образом, обобщая вышесказанное, в создании музыкальных произведений и в плане развития исполнительского искусства знаменитых музыкантов следует обозначить, что из глубины Средневековья до наших дней нам известны имена следующих великих тромбонистов:

Бартоломео Тромбончини (1470-1534), Джованни Чезаре (1590-1667), Иоганн Резенмюллер (1619-1684), Фридрих Бельке (1795-1874), Карл Квайсер (1800-1846), Антуан Дьеппа (1808-1846), Филиппе Чиоффе (1820-1860), Христофор Борк (1832-1916), Иван Липаев (1865-1942), Пауль Вешке (1867-1940), Роберт Марстеллер (1918-1975) и др. Для тромбона писали музыку Бах, Моцарт, Глюк, Бетховен, Вагнер, Глинка, Бородин, Мусоргский, Чайковский и многие другие композиторы. Репертуар тромбона пополняется сочинениями Ф. Давида, Ф.А. Куммера, Ю. Новаковского и других современных композиторов [2, С.103].

Возвращаясь к истории развития тромбона в XV – XVI веках, следует отметить, что в Германии в Нюрнберге есть запись 1497 года о тромбонисте Гансе Нойшеле, который изготавливал прекрасные тромбоны и другие медные духовые инструменты. После его смерти в 1533 году этот родовой бизнес продолжили его сыновья Йорк и Ганс младший.

В 1839 году музыкальный мастер Кристан Затлер из Лейпцига усовершенствовал тромбон, добавив в него квартвентиль, позволивший понижать звуки тромбона на кварту. Это дало возможность извлекать звуки из «мёртвой зоны» (отрезок звукоряда, недоступный из-за конструктивных особенностей тромбона). Ещё предпринимались попытки приспособить к тромбону систему вентилей, как у трубы или валторны. Однако это не получило своего развития, так как такие инструменты, хотя и выигрывали в технической подвижности, но значительно проигрывали в звуке. Их звучание, тембр приближался к жёсткому, мрачному тембру басовой трубы. Во второй половине XIX века формируются мощные, по сравнению с прошлым, мануфактуры по производству инструментов: в США – Bach, Holton, Conn, King; в Европе – Heckel, Zimmerman, Besson, Courtois. Выходят из практики некоторые разновидности тромбона, например, альтовый и контрабасовый.

В XX веке, с развитием исполнительской школы и совершенствованием технологий производства инструментов, тромбон стал весьма популярным инструментом. Композиторы создают для него многочисленную концертную литературу, значительное место тромбон занимает в джазе и родственных ему жанрах.

Среди джазовых исполнителей в истории неизгладимый след оставил американский тромбонист, аранжировщик, композитор и руководитель одного из лучших свинговых оркестров Гленн Миллер (1904-1944). На тромбоне он стал играть с 13-летнего возраста. Его музыкальный стиль формировался под воздействием таких великих джазовых музыкантов, как Бенни Гудмен, Джимми Лансфорд, а также тромбониста Миффа Моула. Со своим оркестром (оркестр Гленна Миллера) он снимался в так всеми любимом фильме «Серенада солнечной долины» (1941) и др. Выдающийся латвийский эстрадный композитор, дирижёр и пианист Раймонд Паулс говорил, что мы все в той или иной степени берём своё начало от оркестра Гленна Миллера [5, С.67].

Можно выделить ещё целый ряд выдающихся эстрадных тромбонистов прошлых лет и современности: Артур Прайор (1870-1942), Кид Ори (1886-1973), Хуан Тизол (1900-1984), Томми Дорси (1905-1956), Уэллс «Дики» Уильям (1909-1985), Кай Уиндинг (1922-1983), Джей Джей Джонсон (1924-2001), Джимми Кнеппер (1927-2003), Нильс Ландгрэн (1956), Кристиан Линдберг (1958), Джозеф Алесси (1959), Конрад Хервиг (1959), Максим Пиганов (1964), Том Брентли (1970), Сергей Гусятинский (1970), Владимир Иванов (1983), Алевтина Полякова (1990) и др [8, С.73].

В настоящее время проводятся всевозможные международные эстрадные фестивали, конкурсы, концерты, в которых принимают участие талантливые музыканты, виртуозные исполнители игры на тромбоне. В творчестве современных композиторов не ослабевает внимание к тромбону как одному из ярких музыкальных инструментов [7, С.66].

В условиях Узбекистана искусство игры на тромбоне также имеет свою историю развития, которая должна глубоко и всесторонне изучаться. В эстрадной музыке тромбон прочно занял своё место. Узбекские композиторы находят новые точки соприкосновения тромбона с национальной традиционной музыкой и воплощения этих чудесных музыкальных образов в современной классической и эстрадной музыке.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. Музыкальная энциклопедия. В 6 тт. М., 1973-1982; Музыка: Энциклопедия. М., 2003; Всеобщая история музыки. М., 2009;
2. Сумеркин В.В. Тромбон. М., 1975;
3. Рогаль-Левицкий Д.Р. Современный оркестр. Т. 2. М., 1953;
4. Конен В.Дж. Рождение джаза. 2-е изд. М., 1990;
5. Сайм Дж.Т. Гленн Миллер и его оркестр /перевод Ю.Верменича. СПб., 2004;
6. Абидова Л. История джаза и современных музыкальных стилей. Т., 2007;
7. Мирзакиров М.М. Тромбон: Учебное пособие, Т., 2004;
8. Гилёв С.А. Беседа о джазе. 2-е доп. изд. Т., 2008.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, I-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-1

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz